

СПІЛЬНЕ НА ПОГЛЯДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО ПИТАННЯ У ЛІТЕРАТУРНИХ ДІЯЧІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

Кайгородцева Б. О. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-8828-1753>

ABSTRACT. The work presents opinions on the development of the women's movement in the literature of the 19th century. On the example of the analyzed fiction and journalistic works of literary and critical figures, we observe common views on the cultural and historical experience in solving the problem of women's emancipation and its development. We considered works in which the main characters are women with different characters and destinies. The beautiful and kind Melania from Volodymyr Barvinskyi's «Cut Flower» committed suicide. The proud and sensitive Valentina from Zinaida Gippius' novel «Zlatotsvit» was killed by the writer Zvyagin. Separately, we focused on women from Ivan Franko's and Panas Myrny's works. Each Ivan Franko's female image represents a separate feminist aspect. Celina Zhuravska from «The Manipulantka» is depicted as an emancipated woman, Anelya Angarovych from the novel «For the Home Hearth» denies the traditional image of a guardian in a woman, Regina Stalska from «Crossroads» kills her cruel husband. We observe the unfortunate fate of a heroine from Panas Myrny's story «The Prostitute», three different views on women's happiness from «Skolyhnuv» (Orisa, Varya and Galya), educated and intelligent teacher Oleksandra Pogribna from «Teacher». The heroine of Mykhailo Pavlyk's «Rebenshukova Tetyana» goes from an unloved husband to a beloved one. The work presents the judgments of various literary and critical figures with common (female-centric) views on the leading events of their time.

KEYWORDS: literary criticism, 19th centuries, individual's liberation, women's question, emancipation, woman's fate, woman in literature.

Проблема становища жінки набула розповсюдження в період модернізму. Саме література стала платформою для феміністичних ідей, якими переймалися громадські та літературні діячі XIX століття. Головними літературними героями багатьох творів стали жінки з різними долями. Однією з них була красива та добра дівчина Меланія, що покічила життя самогубством, із повісті Володимира Барвінського «Скошений цвіт». Дослідниця Лілія Шологон вважає, що головна героїня стала уособленням соціально нереалізованих жінок, яких спіткав у житті схожий з героїнею сценарій (Sholohon, 2020, p. 155). Письменник та громадський діяч Михайло Павлик акцентував увагу «не на зміні ставлення до жінки у суспільстві» (Sholohon, 2020, p. 155), а на її ставленні до самої себе. За свій твір «Ребенщуківа Тетяна», в якому письменник пропагував «гасло вільної любові» (Sholohon, 2020, p. 156), Михайло Павлик потрапив до в'язниці. Навіть такі передові літературні діячі того часу, як Михайло Драгоманов та Іван Франко, були не на стороні письменника, адже він «виступав проти інституції подружжя» (Sholohon, 2020, p. 156). Окрім чоловіків-письменників, що писали на феміністичну тему, були й письменниці-жінки. Однією з них була Наталія Кобринська, що написала оповідання «Шумінська», яке пізніше отримало назву «Дух часу» (Sholohon, 2020, p. 156), та повість «Задля кусника хліба». Історик та журналіст Олександр Грушевський у своїй рецензії до повісті зупинився на реалістичності образу головної героїні, адже ситуація, коли молода бідна дівчина виходила заміж за нелюба лише задля того, щоб не загинути від голоду, була поширеною. Наталія Кобринська, окрім того, що сама писала про долю жінки, звертала увагу на те, як її описують інші автори. Зокрема, вона позитивно поцінувала «реалістично та майстерно показані типові образи українських жінок» та «симпатизацію своїм скривдженим героїням» (Sholohon, 2020, p. 156) Івана Франка. Серед таких образів авторка виділяє Анну з п'єси «Украдене щастя», Ганну з оповідання «На дні». Зауважмо, що письменник у своїй творчості пропонує також й образ емансипованої жінки. Такою є героїня повісті «Маніпулянтка» Целіна Журавська.

Однією з найбільш вагомих подій в українській літературі ХІХ століття став альманах «Перший вінок» (1887), який видали Наталія Кобринська та Олена Пчілка. У ньому містилися художні та публіцистичні твори, статті та розвідки сімнадцяти авторів-жінок, зокрема оповідання Наталії Кобринської «Дух часу» та «Близька» і повість Олени Пчілки «Товаришки». В останній авторка описує дві жіночі долі – Люби Калиновської, прототипом якої була сама Ольга Косач, та Раїси Брагової (її протилежності).

Сучасна дослідниця Олена Гаєвська вважає, що саме наприкінці ХІХ століття жінка починає «приміряти» на себе соціальні ролі, які до цього були властиві лише чоловікам: отримує освіту, опановує професію, займається громадською діяльністю. Гаєвська веде початок феміністичної концепції в українській літературі від творів Лесі Українки, а вже її послідовниці Ольга Кобилянська та Наталія Кобринська зуміли впровадити «нові форми й структури європейського творчого досвіду» (Наієвська, 2019, р. 34). Разом з тим, жінкамитець повинна поєднувати в собі «традиційні ролі» (Наієвська, 2019, р. 34) матері і дружини та «задовольняти потребу самореалізації творчої особистості» (цитується за Оленою Гаєвською). Літературознавиця та перекладачка Соломія Павличко зазначила, що на зміну образам нещасних та немічних «покриток, бурлачок, повій» приходять «царівни і одержимі духом» (цитується за Оленою Гаєвською), що стали символом феміністичної ідеї та уособленням інтелігентної жінки. В українській літературній критиці епоха феміністичних досліджень почалася зі статей Лесі Українки «Нові перспективи та старі тіні (Нова жінка західноєвропейської белетристики)» та Наталії Кобринської «Про «Нору» Ібсена». Дослідник Сергій Єфремов також відмічає прозові твори Наталії Кобринської (окрім вищеназваних, «Дух часу» та «Задля кусника хліба») та звертає увагу на «Ядзю і Катрусю» (оповідання, в якому йдеться про економічну залежність жінки від чоловіка) і «Виборця», що теж присвячені темі емансипації жінки.

Письменник Іван Франко у своїх художніх творах та статтях торкається теми емансипації жінки. Він звертає увагу на «теоретичні аспекти фемінізму [...],

особливості жіночої традиції в літературі, розрізняє поняття «жіночого» та «чоловічого» письма» (Hosovska). Його турбують економічна та соціальна залежність української жінки, про що він пише у статті «Жіноча неволя в руських піснях народних». Під впливом феміністичних ідей історика літератури Вільгельма Шерера Іван Франко «наголошує на потребі гендерного аналізу тексту» (Hosovska). Цю тему він розвиває у статті «Задачі й метод історії літератури». Також феміністичні мотиви спостерігаємо в таких художніх творах письменника, як «Сойчине крило», «Маніпулянтка», «Перехресні стежки», «Для домашнього огнища». Героїні його творів «здатні обстоювати свої права, протистояти домашньому насильству, рятуватися від соціальної незахищеності» (Hosovska). Героїня повісті «Для домашнього огнища» Анеля Ангарович «деконструює образ берегині» (Hosovska), Регіна Стальська із «Перехресних стежок» вбиває свого чоловіка-ката, Целіна Журавська із «Маніпулянтки» постає в образі емансипованої жінки.

Дослідниця Ольга Матвєєва звернула увагу на ідеї епансипації жінки у творчості Панаса Мирного. У своїх драматичних нарисах та прозових творах він зображав безправну жінку. Одним із засадничих жіночих образів у творчості письменника вважаємо образ боски-повії, що найбільшою мірою розкритий у повісті «Повія» (Matvieieva, 2022, p. 202). Письменник розділяв погляди Дмитра Писарєва щодо жіночого питання. Останній пов'язував «відсутність належної правової визначеності статусу жіноцтва в суспільстві ХІХ століття [...] із загальносуспільним становищем й умовами виховання» (Matvieieva, 2022, p. 202).

Доля жінки в «залежному шлюбі» (Matvieieva, 2022, p. 203) відображена в таких незавершених творах Панаса Мирного, як «Сколихнув» та трилогія «Родина Бородаїв» – «Головиха» – «Учителька». У творі «Сколихнув» завдяки образу інтелігента-реформатора Загірного автор звертає увагу на емансипацію жінки «через зміну соціального статусу жінок, досягнення ними рівноправності» (Matvieieva, 2022, p. 204). Тут зображені три жінки-героїні з різними поглядами на шлюб: Оріся вважає, що чоловік повинен бути головою сім'ї, Варя дотримується феміністичних поглядів, а їх подруга Галя виступає за

рівноправність чоловіка і жінки. В «Учительці» Панас Мирний створює образ інтелігентки-вчительки Олександри Погрібної. Усі три можливі сценарії жіночої долі свого часу (панянка, звичайна дівчина, боска-повія) не влаштовують головну героїню, і вона стає на шлях саморозвитку, самоосвіти та самореалізації. Олександра прагне відкрити народну школу для хлопців і дівчат.

Літературний критик Євген Соловійов також виступав за емансипацію жінок, яка набула більшої сили з відміною кріпосного права. Він підтримував погляди письменниці Анастасії Вербицької щодо «рівноправ'я чоловіків та жінок, суспільної та матеріальної незалежності останніх» (Kaihorodtseva, 2023, p. 688). «Нова жінка», на думку Вербицької, має працювати над своєю особистістю та займатися суспільною діяльністю. Критик звернув увагу на повість письменниці Зінаїди Гіппіус «Златоцвіт», де авторка продемонструвала, як він зауважує, «неприйняття вульгарного та повсякденного» (Kaihorodtseva, 2023, p. 688) своєю героїнею Валентиною. Валентина – горда й водночас дуже чутлива вдова, свої переживання вона розділяє між літератором Звягіним, фельетоністом Двоєкуровим та професором Кириловим. Але жоден з них не вдовольняє Валентину: Звягін близький психологічно, Двоєкуров подобається фізично, а професор Кирилов надійний. Такі «ігри з вогнем» (Kaihorodtseva, 2023, p. 688) призводять до вбивства її Звягіним. Критик із жалем відмічає, що її смерть була єдиним виходом у даній ситуації (Kaihorodtseva, 2023, p. 688).

У вищезазначених студіях вбачаємо спільні, сконцентровані на жіночій долі погляди щодо емансипації та розвитку жіноцтва.

REFERENCES

Haievska, O. (2019). Feministychna i zhinocha proza v ukrainskii literaturi kintsia XIX-pochatku XX stolittia [Feminist and women's prose in Ukrainian literature of the late XIX and early XX centuries]. *Literaturoznavchi studii*, Vyp. 56 (2), 2019, pp. 33–38. Available at: <https://litstud.knu.ua/wp-content/uploads/2020/02/56-2-4.pdf> (in Ukrainian).

Hosovska, M. *Feministychni modeli prozy Ivana Franko: do problemy naukovo ho ta khudozhno ho myslennia. Intertekst literaturnoho Lvova*. [Ivan Franko's prose feminist models: to the problem of scientific and artistic thinking. literary Lviv's intertext]. Available at: <https://www.inst-ukr.lviv.ua/files/paradygma/71-80-gm.pdf> (in Ukrainian).

Kaihorodtseva, B. (2023). Zhinoche pytannia v literaturnii krytytsi XIX stolittia (rozvidka druha) [The female question in literary criticism of the 19th century (the second study)]. In: *Materialy tretoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Global science: prospects and innovations", 2-4 lystopada 2023 roku* [Materials of the third scientific and practical conference "Global science: prospects and innovations", November 2-4, 2023]. Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. pp. 686–690. Available at: <https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-global-science-prospects-and-innovations-2-4-11-2023-liverpul-velikobritaniya-arhiv/> (in Ukrainian).

Matvieieva, O. (2022). Ideia zhinochoi emansypatsii u tvorchosti Panasa Myrnoho (na materialy toriv "Skolykhniv", "Rodyna Borodaiv – Holovykha – Uchytelka") [The idea of women's emancipation in the work of Panas Myrny (based on the material of the Tories "Skolykhniv", "The Borodaev Family – Golovikha – Uchitelka")]. *Arhumenty suchasnoi filolohii. Obraz zhinky: "zhinoche", "feministske", "feminne"*. In: *Materialy druzhoi Mizhnarodnoi naukovo konferentsii, 7–8 kvitnia 2022 roku* [Arguments of modern philology. The image of a woman: "feminine", "feminist", "feminine". In: Materials of the second International Scientific Conference, April 7-8, 2022]. Kharkiv, pp. 201–206. (in Ukrainian).

Naienko, M. (2003). *Istoriia ukrainskoho literaturoznavstva. Pidruchnyk. Vydannia druhe zi zminamy y dopovnenniamy* [History of Ukrainian literary studies. Textbook. The second edition with changes and additions]. Vydavnychiy tsentr "Akademiia", pp. 344–346. (in Ukrainian).

Sholohon, L. (2020). Ukraiske zhinotstvo druzhoi polovyny XIX-pochatku XX st.: problema hendernoi (ne)rivnosti na storinkakh literaturnykh prats [Ukrainian women of the second half of the 19th and the beginning of the 20th centuries: the problem of gender (inequality) on the pages of literary works]. In: *Ukrainska zhinka u natsionalnomu ta hlobalomu prostori: istoriia, suchasnist, maibutnie: zbiryk za materialamy II Mizhnarodnoho naukovo forumu, 6 lystopada 2020 roku* [Ukrainian woman in the national and global space: history, modernity, future: a collection based on the materials of the II International Scientific Forum, November 6, 2020]. Trek LTD, Drohobych, pp. 155–161. (in Ukrainian).